

УДК 332.01

JEL classification: E25; H83; M10; O21

**ПОСТИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
РАЗВИТИЯ И СТРАТЕГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА СТРАН-ЛИДЕРОВ**

**POSTINDUSTRIAL ECONOMY: CONCEPTUAL FEATURES OF DEVELOPMENT
AND STRATEGY OF ECONOMIC GROWTH OF THE LEADING COUNTRIES**

©Ларин С. Н.,

ORCID: 0000-0001-5296-5865, канд. техн. наук,

Центральный экономико-математический институт РАН,
г. Москва, Россия, sergey77707@rambler.ru

©Larin S.,

ORCID: 0000-0001-5296-5865, Ph.D.,

Central Economics and Mathematics Institute
of the Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russia, sergey77707@rambler.ru

©Соколов Н. А.,

канд. физ.-мат. наук,

Центральный экономико-математический институт РАН,
г. Москва, Россия, sokolov_nick@rambler.ru

©Sokolov N.,

Ph.D., Central Economics and Mathematics
Institute of the Russian Academy of Sciences,
Moscow Russia, sokolov_nick@rambler.ru

Аннотация. Основная цель данной статьи заключается в сопоставлении условий развития экономик ряда ведущих стран мира применительно к условиям и особенностям становления и функционирования постиндустриальной экономики. В качестве объекта исследования был выбран ряд ведущих стран мира, а предметом исследования стали особенности и перспективы развития их экономик. В статье уточнено современное понимание постиндустриальной экономики и указан ряд ключевых факторов, предопределивших ее становление и развитие. Определены концептуальные особенности теории развития постиндустриальной экономики и показано ее значение для обоснования современных тенденций развития мировой экономики. На примере таких стран как Индия, Китай и США раскрыты принципиальные отличия в развитии их экономик в современных условиях. Отдельно проанализировано состояние российской экономики, поскольку ее развитие сдерживается негативным влиянием санкционных ограничений и по этой причине ее нельзя ставить в один ряд по условиям функционирования с другими странами. Сделан вывод о том, что современное состояние развития российской экономики дает поводы для оптимизма в связи с успешной реализацией стратегий и программ импортозамещения и проведением модернизации отечественных производств в ключевых секторах, что открывает дополнительные возможности для развития частного бизнеса, создания новых рабочих мест и повышения занятости трудоспособного населения страны.

Abstract. The main purpose of this article is to compare the conditions for the development of the economies of a number of leading countries in relation to the conditions and peculiarities of the formation and functioning of the postindustrial economy. As a research object, a number of leading countries of the world were chosen, and the subject of the study was the features and prospects for the development of their economies. The article clarifies the modern understanding of the postindustrial economy and specifies a number of key factors that predetermined its formation and development. The conceptual features of the theory of postindustrial economy development are determined and its significance is shown to justify the current trends in the development of the world economy. On an example of such countries as India, China and the USA fundamental differences in development of their economies in modern conditions are revealed. Separately analyzed is the state of the Russian economy, since its development is constrained by the negative impact of sanctions restrictions and for this reason it cannot be placed on a par with the conditions of functioning with other countries. It is concluded that the current state of development of the Russian economy gives grounds for optimism in connection with successful implementation of import substitution strategies and programs and modernization of domestic industries in key sectors, which opens up additional opportunities for the development of private business, creation of new jobs and employment of the able-bodied of the country's population.

Ключевые слова: постиндустриальная экономика, концептуальные особенности, стратегии экономического роста, различия в развитии экономик стран-лидеров.

Keywords: post-industrial economy, conceptual features, strategies for economic growth, differences in the development of economies of the leading countries.

Введение

Развитие современной мировой экономики все больше зависит от воздействия основных глобальных императивов и вызовов. Основой для их проявления стало увеличение темпов экономического роста, повышение производительности труда, а также качественные сдвиги в структуре экономики в части снижения доли производственного сектора и увеличения доли сектора услуг. В составе последнего наблюдается стремительный рост высокотехнологичных услуг, которые расширили область использования информатизации до каждой сферы мировой экономики, а затем стали основой становления «цифровой экономики». Эти изменения привели к увеличению среднегодовых темпов роста мировой экономики с 1% до 3% [9, с. 45].

В этих условиях экономическое и политическое превосходство получили те страны, которые смогли не только предвидеть глобальные изменения, но и сумели своевременно выбрать правильные стратегии развития своих экономик. Вполне естественно, что возможности выбора стратегии развития экономик разных стран будут существенно различаться и по форме и по содержанию. Возможности стратегического развития многих стран ограничиваются структурной и технологической зависимостью их экономик от экономик стран-лидеров. Во многом они определяются современным уровнем экономического развития, наличием доступа к новым знаниям и инновационным технологиям, проведением необходимых институциональных преобразований экономической системы, демографическими и природно-климатическими факторами, а также целым рядом других условий.

В современной мировой экономике доля наиболее развитых стран-лидеров составляет более половины всего произведенного мирового продукта и около двух третей оборота мировой торговли. Эти показатели подтверждают главенствующую роль стран-лидеров в развитии мировой экономики. Однако качественные изменения в развитии мировой экономики и усиление конкурентной борьбы между странами-лидерами проводят к важным изменениям их мощи и влияния на международной арене. Так, за последние 5-7 лет, казалось бы, безоговорочный лидер — экономика США, стала ступать свои лидирующие позиции по темпам экономического роста странам БРИКС, и, в первую очередь, ускоренно растущим экономикам Китая и Индии (1), [3]. Для нас особый интерес представляет обоснование наличия возможностей российской экономики удержать свое место в числе стран-лидеров мировой экономики за счет правильно выбранных и успешно реализуемых стратегий ее экономического роста. В данной статье будут рассмотрены некоторые особенности стратегического развития стран-лидеров мировой экономики с учетом концептуальных особенностей теории развития постиндустриальной экономики.

Основная часть

1. Современное понимание постиндустриальной экономики

Среди как отечественных, так и зарубежных экономистов, и исследователей до настоящего времени нет единого мнения относительно того фактора, который стал определяющим для появления постиндустриальной экономики и ее дальнейшего стремительного становления. Вместе с тем, большинство сторонников и активных приверженцев теории развития постиндустриальной связывают ее появление с комплексным воздействием целого ряда факторов, каждый из которых в отдельности вызвал серьезные перемены в развитии индустриальной экономики. К комплексу таких факторов ученые в нашей стране и за рубежом относят:

- уменьшение доли работников, занятых производством материальных благ за счет развития механизации и автоматизации производства, а также совершенствования существующих и внедрения новых технологий;

- повышение уровня развития современной экономики привело к тому, что многочисленные количественные изменения ее показателей переросли в качественные преобразования современного производства, на котором оказалось востребованным подавляющее большинство работников с относительно высокой профессиональной квалификацией;

- повышение доли высококвалифицированных работников привело к тому, что основным фактором производства стало наличие у работников необходимых знаний и профессиональных компетенций;

- повышение благосостояния значительной доли работников стало следствием активного использования их интеллектуальных и творческих способностей на производстве;

- повышение доли интеллектуального труда на производстве стимулировало появление спроса на услуги и его устойчивый рост [1, 4, 5, 8].

Совокупное влияние указанных выше факторов позволило выделить принципиальные отличия постиндустриальной экономики от индустриальной. К ним относятся: высокий уровень производительности труда; преобладающая роль инновационных технологий и венчурных инвестиций; повышение доли высококвалифицированных работников,

формирование национального человеческого капитала; развитие конкуренции, которое становится определяющим стимулом экономического роста.

Таким образом, сущность постиндустриальной экономики заключается в развитии конкуренции инноваций, при активном привлечении инвестиций для ускоренного становления индустрии знаний и цифровой экономики, расширении информатизации всех сфер производства и внедрении продуктов цифровой экономики, вложении инвестиций в человеческий капитал, повышении качества жизни всех слоев населения за счет удовлетворения спроса потребителей на все виды производимой продукции и оказываемых услуг. Другими словами, концепция развития постиндустриальной экономики сводится к повышению производительности труда, возрастанию роли человеческого капитала в системе управления производством, насыщению рынков промышленной продукцией и услугами на основе развития конкуренции, формированию эффективной инновационной системы.

На этом основании можно сделать вывод о том, что наращивание качественных изменений в постиндустриальной экономике основано на эффективном насыщении промышленного производства инновационными технологиями для удовлетворения потребностей всех слоев населения в более качественной продукции и услугах при одновременном снижении темпов экономического роста. Основой развития постиндустриальной экономики становятся индустрия знаний и современные научные разработки. Определяющим фактором интенсивного развития постиндустриальной экономики выступает *человеческий капитал*, обладающий такими ценными качествами, как высокий уровень профессионализма и образования, быстрая адаптация к изменяющимся условиям производства, стремление повысить квалификацию, раскрытие творческого потенциала работников. Высокую долю в ВВП стран-лидеров постиндустриальной экономики дает инновационная высокотехнологическая качественная продукция и услуги. При этом доля работников, занятых в *сфере услуг*, постепенно превышает долю работников, занятых в промышленном производстве.

2. Концептуальные особенности развития мировой экономики

Концептуальные особенности теории развития постиндустриальной экономики сформировались под влиянием качественно новых перемен, которые произошли в период 60–70-х годов прошлого столетия в индустриально развитых странах. В основе этих изменений, по мнению многих ученых и специалистов, были такие факторы, как повышение значимости передовых научных разработок и кардинальные технологические сдвиги в развитии производства. В числе не менее значимых указывались факторы стремительного ускорения научно-технического прогресса, уменьшение доли материального производства, ускоренное развитие информатизации всех сфер производства и услуг, вовлечение в производство новых типов ресурсов (в том числе — нематериальных), качественное изменение мотивации трудовой деятельности работников.

Согласно концепции постиндустриальной экономики ее развитие определялось с позиций разных сфер жизнедеятельности общества — технологической, социальной, политической, культурной и других. Существование концепции постиндустриальной экономики можно определить как переход от индустриальной к инновационной экономике. При этом для внедрения технологических инноваций, а также их превращения в ключевой инструмент теории принятия решений определяющее значение приобретают систематизированные теоретические знания [10].

Постиндустриальная концепция развития мировой экономики отражает современные сдвиги приоритетов от промышленного производства продукции к сфере оказания услуг и, прежде всего, характеризует переход от завершения развития индустриальной экономики к новым возможностям развития процессов производства инновационной продукции и услуг с перспективной динамикой рыночной конъюнктуры и покупательского спроса. В рамках этой концепции представлено понимание того, что в современных условиях развитие мировой экономики следует рассматривать только с позиций развития постиндустриальной экономики. Сторонники этой теории, как правило, выделяют три основных этапа развития экономики — доиндустриальный, индустриальный и послеиндустриальный. Согласно этому подходу постиндустриальная экономика в своем развитии противопоставляется индустриальной и доиндустриальной экономике по таким определяющим параметрам, как:

- ресурсы производства (в постиндустриальной экономике основным ресурсом является информация, в индустриальной экономике — энергия, в доиндустриальной экономике — сырье);

- типы производства (для постиндустриальной экономики они образуют последовательные цепочки технологической обработки, а на ранних этапах развития их противоположностью были изготовление продукции и добыча сырья);

- базовые технологии производства (для постиндустриальной экономики это наукоемкие технологии, для индустриальной экономики — капиталоемкие, а для доиндустриальной экономики — трудоемкие).

В пределах данных этапов взаимодействуют между собой разные по форме сообщества людей, которые отличаются друг от друга разными по характеру личностными взаимоотношениями. Применительно к доиндустриальной экономике важным фактором такого взаимодействия являлась имитация действий, для индустриальной экономики — совместное применение прошлого опыта и новых знаний, для постиндустриальной экономики взаимодействия приобретают комплексный характер, который формирует новые свойства всех ее составляющих.

Становление постиндустриальной концепции развития мировой экономики основывается на оценке реальных изменений, кардинально меняющих стратегии экономического роста экономик отдельных стран. В рамках этой концепции приоритетными всегда были эмпирические исследования, а теоретические положения и общая методология отходили на второй план. Вместе с тем существует подход, согласно которому постиндустриальная концепция развития мировой экономики не имеет в своем составе полного набора инструментов для анализа глубинных причин, которые обусловили становление указанных выше этапов развития мировой экономики. Переход от одного этапа к другому представлен в концепции как некая данность, а не как логически обусловленный процесс. Кроме того, эта концепция развития мировой экономики не предлагает никаких подходов для получения комплексных оценок процессов, связанных с переходами от доиндустриальной экономики к индустриальной, а от нее — к постиндустриальной экономике. Фактически постиндустриальная концепция развития мировой экономики использует свой аппарат для фиксации и логических пояснений современных глобальных трансформаций, что несколько обедняет целый ряд ее положений. Подводя краткий итог анализу концептуальных особенностей теории развития постиндустриальной экономики, следует указать, что на ее основах, заложенных в 60-х - 90-х годах прошлого столетия в ближайшей перспективе могут быть сделаны более глубокие теоретические обоснования

современных тенденций развития мировой экономики. Именно по этой причине данная концепция все еще остается под пристальным вниманием ведущих ученых-экономистов всего мира.

3. Выход экономики Индии на лидирующие позиции по экономическому росту

По состоянию на конец 2017 года темпы роста экономики Индии увеличились до 6,6% на фоне официальных оценок значительного повышения расходов на потребление и активного привлечения инвестиций. Экономика Индии смогла быстро нивелировать потери от демонетизации и введения налога на товары и услуги (GST). По предварительным оценкам правительства ускорения роста ВВП Индии в реальном выражении до 6,8%, вероятно, можно ожидать уже в 2018 году, а, значит, экономика этой страны вновь станет самой быстрорастущей в мире и опередит по темпам экономического роста Китай. Еще более оптимистичными выглядят оценки Центрального статистического управления (CSO) Индии, согласно которым валовая добавленная стоимость (GVA) в 2017-2018 финансовом годах повысится до 6,9% (1). Этот показатель рассчитывается как ВВП за минусом чистых налогов. Показатель GVA позволяет более реально оценить изменения совокупной стоимости товаров и услуг, производимых в экономике.

Ввод GST с 1 июля 2017 года подтолкнул многие компании сократить излишние запасы. В результате этого к середине года существенно сократилось производство в рамках бизнес-стратегии, ориентированной на сокращение излишних запасов. По сути, введение GST стало своего рода толчком к сокращению излишних запасов одновременно с со значительной их оценкой. В результате быстрой адаптации большинства компаний к новому налогу экономический рост в производственном секторе вырос с 6,9% во втором квартале до 8,1% в третьем квартале 2017 года. На 2018 год прогнозируется экономический рост в диапазоне 7,9-8,1% (11).

Вместе с экономическим ростом произошел скачок производства товарной продукции. Также наметилась тенденция роста корпоративных доходов. Ускорился до 24% (в годовом исчислении) рост государственных доходов за минусом процентных платежей по сравнению с 12% в 2016 году. Улучшились инвестиционные показатели роста кредитования в сфере услуг и государственного управления. Сельское хозяйство показало рост на 4,1% в четвертом квартале 2017 года по сравнению с 2,7% процента в третьем квартале и на 7,5% по сравнению с тем же периодом 2016 года. По прогнозу CSO экономический рост в этом секторе в 2018 году составит 6,3% по сравнению с 3% в 2017 году. Таким же значительным был экономический рост в строительном секторе, который в четвертом квартале 2017 года составил 6,8% по сравнению с 2,8% в третьем квартале, а также с аналогичным показателем прошлого года (1).

Улучшение экономического роста экономики Индии в целом основано на реализации эффекта масштаба, с приростом большинства показателей спроса на продукцию и инвестиционного спроса. В составе показателя GVA высокие темпы роста показали практически все основные виды производственной деятельности. Увеличение значений основных показателей экономического роста стало хорошей перспективой для создания новых рабочих мест и дальнейшего развития экономики страны.

4. Экономический рост и перспективы развития экономики Китая

Экономика Китая по величине ВВП в настоящее время прочно занимает второе место в мире, а темпы ее роста в последние 10-15 лет увеличились более чем в 2,4 раза (11). Вклад

экономики Китая в рост мировой экономики в течение последних 5–7 лет устойчиво удерживался около отметки одной третьей части, так, по результатам 2016 года ее доля составила 33,2%. Вместе с тем для поддержки стабильно высоких темпов экономического роста экономике Китая потребовалось перейти от экспортно-ориентированной стратегии развития к стратегии, направленной на расширенное внутреннее потребление на основе внедрения инноваций и опережающего развития сферы услуг. Однако, начиная с 2010 года среднегодовые темпы роста экономики Китая стали сокращаться. Их наименьшее значение пришлось на 2016 год и составило 6,7%. Во многом эта динамика была связана с фактическим отказом от стратегии ускоренного роста экономики любой ценой и переходом к стратегии сбалансированного, гармоничного роста на основе концепции «инновационного, зеленого, открытого и инклюзивного развития» (11). И уже по итогам 2017 года темпы экономического роста экономики Китая по данным Мирового банка составили 6,8%, а на период 2018-2020 годов Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует перспективы развития китайской экономики в среднем от 6,0 до 6,4% (7).

Представляется очевидным, что динамика экономического роста экономики Китая в среднесрочной перспективе будет оставаться относительно устойчивой даже в условиях проведения ее масштабного реформирования, устранения значительной долговой нагрузки и удержания контроля над финансовыми рисками. Естественно, что в период реформ допускается некоторое замедление темпов экономического роста, но по целому ряду признаков экономика Китая успешно проходит этот период, постепенно увеличивая темпы своего развития. Это свидетельствует об управляемости процесса замедления экономического роста Китая со стороны руководства страны и наличии возможностей для его сбалансированности и устойчивости на этапе смены стратегии развития экономики. Однако, для структурной перестройки экономики Китая и ликвидации накопленных в ней за предыдущие годы дисбалансов, потребуется не только определенное время, но и устойчивость финансового сектора. Поэтому сегодня для экономики Китая становятся актуальными не только задачи поддержания относительно высоких темпов экономического роста, но и проведения структурных реформ при одновременном обеспечении экономической и финансовой стабильности ее развития [3].

Не смотря на всю сложность решения предстоящих задач, в структурной оптимизации экономики Китая были достигнуты существенные успехи. Они выражаются в постепенном увеличении доли сферы услуг с 2007 по 2016 годы с 43,0% до 51,6% (8). Одновременно с этим доля промышленного сектора за этот же период снизилась с 47,0% до 39,8%. В последние 3-5 лет сфера услуг превращается в важный источник роста экономики Китая, поскольку на ее долю приходится уже больше половины ВВП страны.

5. Проблемы реализации стратегии экономического роста США

Стратегии развития, которая вывела экономику США на лидирующие позиции во всем мире, была ориентирована на обеспечение высоких темпов экономического роста за счет привлечения свободного капитала не только для развития ведущих предприятий, но и во все элементы инфраструктуры, обеспечивающей их производственную деятельность. В основе этой стратегии было снижение цен на все факторы производства и стремление к производству большего объема продукции при минимально возможной стоимости используемых ресурсов. Однако, став мировым лидером, экономика США в силу действия многих причин перестала своевременно и адекватно реагировать на стремительно появляющиеся новые вызовы мировой экономики, которая в настоящее время находится на

этапе ускоряющейся глобализации. По мнению экспертов Всемирного экономического форума, по показателю конкурентоспособной экономика США перестала быть первой в мире, уступив лидерство экономике Швейцария, из-за «ослабления финансовых рынков и макроэкономической стабильности» (9).

Современной экономике США необходимо в обозримой перспективе дать действенный ответ на целый ряд глобальных вызовов развития мировой экономики. К ним, прежде всего, необходимо отнести следующие:

- утрата передовых позиций в производстве инновационных продуктов и технологий, обладающих повышенной добавленной стоимостью;

- появление целого ряда стран, которые из-за высоких темпов экономического роста были названы азиатскими «тиграми» (Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг, Таиланд, Малайзия);

- успешная реализация другими странами стратегий инновационного развития экономик, которые представляют угрозу для экономического роста обрабатывающих отраслей экономики США;

- обострение глобальной конкуренции, которая существенно ограничивает рост производства инновационных продуктов и технологий, обладающих повышенной добавленной стоимостью;

- неспособность выдерживать конкуренцию с экономиками других стран, использующих высококвалифицированных специалистов;

- недостаток высококвалифицированных специалистов, способных адаптироваться к стремительному развитию новейших технологий производства, повышению рыночного спроса и возрастающей конкуренции на международной арене;

- отсутствие системных подходов к обеспечению баланса инвестиций в развитие сферы образования, проведение НИОКР и развитие предпринимательства;

- увеличение темпов отставания от основных конкурентов по НИОКР в сферах, не связанных с оборонной промышленностью;

- несоответствие структуры подготовки высококвалифицированных специалистов задачам развития инновационной экономики.

Сегодня все больше регионов США не могут развивать свои экономики, используя прежние стратегии, основанные на постоянном снижении затрат и перемещении основных производств в другие страны. Даже штаты с развитой экономикой и невысокими затратами уступают в конкурентной борьбе экономикам тех стран, где стоимость основных производственных ресурсов существенно ниже по сравнению с аналогичными показателями в США. В этих условиях только внедрение инноваций поможет экономике США сохранить высокие темпы роста и остаться в числе стран-лидеров. Поэтому в 2007 году Национальная ассоциация губернаторов США (NGA) разработала стратегическую инициативу «Инновационная Америка». Ее основная цель заключалась в повышении глобальной конкурентоспособности экономики США на основе ускоренной адаптации глобальной экономик отдельных штатов к инновациям. Главная задача реализации этой инициативы состояла в создании условий для развития предпринимательства, повышении качества подготовки высококвалифицированных специалистов, разработке инновационных стратегий для развития экономик отдельных штатов (6).

В стратегической инициативе сформированы девять основных стратегических направлений для развития экономик отдельных штатов:

- внедрение инновационных технологий производства;
- привлечение инвестиций для развития инновационной инфраструктуры;
- привлечение инвестиций для подготовки высококвалифицированных специалистов;
- создание условий для роста частного предпринимательства;
- создание новых механизмов для объединения промышленных цепочек производства в инновационные кластеры;
- сокращение производственных затрат без снижения качества жизни населения и уровня оплаты труда высококвалифицированных специалистов;
- обеспечение роста производительности труда;
- принятие комплекса дополнительных мер для развития экономики конкретного штата;
- обеспечение современных механизмов и инструментов федеральной поддержки развития экономики конкретного штата.

При этом главная задача властей штата заключается в создании благоприятного климата, способствующего реализации технологических перемен, повышению конкуренции, получению новых знаний и повышению квалификации специалистов.

6. Оценка стратегических перспектив развития российской экономики под влиянием санкционных ограничений

С 2014 года условия функционирования российской претерпели существенные изменения во многом в связи с вводом США, странами ЕС и их партнерами различных санкционных ограничений. Все они были направлены на сдерживание развития российской экономики и по этой причине воспринимались как угроза безопасности существования нашей страны. В то же время в современных геополитических условиях руководство России не могло оставить эти ограничения без надлежащего ответа. Он выразился в коренном пересмотре стратегических программ развития российской экономики и переходе к разработке и реализации стратегий импортозамещения, прежде всего, в ключевых отраслях.

История последних 50-ти лет показывает, что санкционные ограничения как экономический инструмент ведения политической борьбы применялись достаточно часто, но при этом их эффективность была в большинстве случаев незначительной. Об этом свидетельствует как опыт длительного функционирования экономики Ирана в условиях действия различных режимов санкционных ограничений, так и опыт российской экономики, которая фактически находится под санкционными ограничениями не менее длительный период с той лишь разницей, что режимы этих ограничений в разные годы то усиливались, то ослаблялись в угоду политическим амбициям их инициаторов. При этом политическая направленность санкционных ограничений никогда и никем не скрывалась.

Вместе с тем, опыт стран, экономика которых десятилетиями находилась под действием санкционных ограничений, показал, что никакие санкции не могут существенно замедлить темпы их экономического развития. Не стала исключением из этого правила и Россия. Ее экономика осталась на плаву, несмотря на ежегодную потерю 1–2% ВВП, компенсирующих негативное влияние санкционных ограничений (5), [2]. Эти оценки совпадают с мнением экспертов ЦБ РФ и Минэкономразвития, согласно которому ежегодный ущерб от негативного влияния санкционных ограничений составляет $1 \div 1,5\%$ ВВП. В основу этих оценок положены результаты анализа динамики оттока капитала, структуры внешнего долга и сокращения поступлений прямых инвестиций (Рисунок 1) (3, 4).

Рисунок 1. Динамика структуры внешнего долга корпоративного сектора, оттока капитала и поступления прямых инвестиций в российскую экономику (источник: ЦБ РФ)

Основные показатели развития российской экономики за 2008–2017 годы приведены на Рисунках 2–7 (10). Однако для нас наибольший интерес представляют статистические данные за период 2014–2017 годов.

Рисунок 2. ВВП России в абсолютном выражении, млрд долл. США

Рисунок 3. Темпы роста ВВП России, %

Рисунок 4. ВВП России — производство промышленной продукции, млрд долл. США

Рисунок 5. ВВП России на душу населения по паритет покупательной способности, долл. США

Рисунок 6. Конкурентоспособность экономики России, ранг

Рисунок 7. Динамика роста обрабатывающей промышленности экономики России, %

Обобщая эти данные, можно увидеть, что российская экономика постепенно адаптируется к санкционным ограничениям, но при этом их влияние достаточно сложно отделить от воздействия других факторов. В основном негативный эффект от влияния санкционных ограничений заключается в запрете привлечения долгосрочных иностранных инвестиций для кредитования ряда структурных проектов в ключевых секторах экономики. Большинство российских и иностранных экспертов прогнозируют снижение этого влияния до 0,5% ВВП, начиная с 2018 года.

Очевидно, что российская экономика смогла в сжатые сроки минимизировать влияние негативных тенденций и выйти на траекторию постепенного роста. Для этого потребовалось сформировать стратегии развития через импортозамещение, а в их составе разработать механизмы для привлечения отечественных и иностранных инвестиций, определить эффективные пути проведения структурной и технологической модернизации отечественного производства в ключевых секторах, а также повышения качества интеллектуального капитала и институтов управления [6, 7].

Современные реалии таковы, что ожидать скорой отмены санкционных ограничений не приходится. Поэтому отдельного внимания заслуживают прогнозы стратегического развития российской экономики на период 2018–2035 годы, сделанные рядом отечественных и зарубежных институтов.

Так, в комплексном докладе Российской академии наук (РАН) прогнозируют среднегодовые темпы роста российской экономики в 3,7%. При этом в 2018-2020 годах этот показатель составит 3,3%, а его наибольший рост придется на 2021-2025 годы, когда ожидаемый прирост будет ежегодно составлять до 4,9%. Нетрудно заметить, что величина этих показателей превышает среднегодовые темпы роста мировой экономики.

На основе прогноза Минэкономразвития был сформирован национальный бюджет России на 2018-2020 годы. По результатам этого прогноза ожидается умеренный рост российской экономики, который в 2018 году составит 2,1%, в 2019 году — 2,2%, а в 2020 году — 2,3%. Так же планируется увеличить общий объем привлекаемых инвестиций на 5,7%, а темпы роста инфляции удерживать на уровне менее 4% (2).

Еще менее оптимистичны прогнозы ведущих зарубежных институтов. Так, Всемирный банк оценивает темпы роста российской экономики в 2018 и 2019 годах на уровне 1,7%, а в 2020 году — 1,8%. Существенными рисками для российской экономики названы низкие цены на углеводороды и дальнейшее расширение санкционных ограничений. Прогноз Международного валютного фонда еще более скептичен. По его оценкам темпы роста ВВП России в 2018 году не превысят 1,6% (2).

На основании вышеизложенного можно констатировать, что современное состояние российской экономики дает достаточно много поводов для осторожного оптимизма в части постепенного наращивания темпов ее развития. Это связано, прежде всего, с проведением оптимизации структуры отечественного производства и его модернизации, постепенным снижением зависимости российской экономики от поставок зарубежных комплектующих в результате успешной реализации стратегий импортозамещения, развитием частного бизнеса, созданием новых рабочих мест и повышением занятости трудоспособного населения страны.

Заключение

На основании полученных при проведении исследований результатов можно сформулировать следующие выводы.

1. Уточнена сущность современного понимания постиндустриальной экономики, которая заключается в развитии конкуренции, внедрении инновационных технологий, привлечении инвестиций для ускоренного становления индустрии знаний и цифровой экономики, расширении информатизации всех сфер производства, обеспечении приоритетности инвестиций в человеческий капитал, повышении качества жизни всех слоев населения.

2. Проанализированы концептуальные особенности теории развития постиндустриальной экономики и показана возможность получения не основе ее положений более глубоких теоретических обоснований современных тенденций развития мировой экономики.

3. Исследование стратегий экономического роста стран-лидеров мировой экономики выявило наличие у них разных целей и подходов к их реализации применительно к современным условиям. Так, стратегии экономического роста, принятые в Индии и Китае способны уже в ближайшей перспективе вывести эти страны на лидирующие позиции в мировой экономике. Вместе с тем, стратегия экономического роста, которая вывела США в лидеры мировой экономики, в современных реалиях стала менее эффективной и нуждается в коренном обновлении.

4. Современное состояние развития российской экономики свидетельствует о ее постепенной адаптации к негативному влиянию санкционных ограничений и снижению цен на углеводороды. После ощутимого спада в 2014-2016 годах российская экономика стабилизировалась и перешла к постепенному росту. Для этого потребовалось сформировать стратегии развития через импортозамещение, а в их составе разработать механизмы для привлечения инвестиций, определить эффективные пути проведения структурной и технологической модернизации отечественного производства в ключевых секторах.

5. Устойчивое состояние российской экономики и наличие у нее возможностей для выхода на более высокие темпы экономического роста подтверждается данными ряда прогнозов. На этом основании можно утверждать, что в случае успешного проведения структурной и технологической модернизации отечественного производства, а также реализации стратегий импортозамещения, российская экономика может сохранить свое место в числе стран-лидеров мировой экономики по темпам экономического роста.

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект №18-010-00078а «Разработка методологических основ применения эффективных инструментов, обеспечивающих рост традиционных ведущих и перспективных отраслей российской экономики за счет снижения негативного влияния санкционных ограничений в рамках реализации отраслевых стратегий импортозамещения».

Источники:

(1). Индия опережает Китай как самую быстрорастущую экономику мира. Режим доступа: <https://clck.ru/D8iyb> (дата обращения 06.03.2018).

(2). Информационное агентство REGNUM. Эксперты РАН предрекли экономике РФ рекордный рост. Режим доступа: <https://clck.ru/D8iys> (дата обращения 09.03.2018).

(3). Материалы официального сайта Министерства экономического развития. Режим доступа: <https://clck.ru/D8iz8> (дата обращения 06.03.2018).

(4). Материалы официального сайта Центрального Банка Российской Федерации. Режим доступа: <https://clck.ru/D8iza> (дата обращения: 07.03.2018).

(5). Санкции стоят России 1.2% ВВП. ФБК, 12.01.2015. Режим доступа: <https://clck.ru/D8izi> (дата обращения 04.03.2018).

(6). Отчет. Режим доступа: <https://clck.ru/D8j2B> (дата обращения: 04.03.2018).

(7). IMF Executive Board Concludes 2017 Article IV Consultation with the People's Republic of China // International Monetary Fund. 2017. August 15 Режим доступа: <https://clck.ru/D8j2T> (дата обращения: 06.03.2018).

(8). Statistical Communique of the People's Republic of China on the 2016 National Economic and Social Development // National Bureau of Statistics of China. 2017. February 28 Режим доступа: <https://clck.ru/D8j2f> (дата обращения 05.03.2018).

(9). The Global Competitiveness Report 2009-2010. Режим доступа: <http://gtmarket.ru/news/state/2009/09/08/2166> (дата обращения 05.03.2018).

(10). TradingEconomics. Режим доступа: <https://clck.ru/D8j3g> (дата обращения: 06.03.2018).

(11). World Development Indicators: Gross Domestic Product 2017 Режим доступа: <http://www.worldbank.org/> (дата обращения 06.03.2018).

(12). Full text of President Xi's speech at opening ceremony of BRICS Business Forum // The Xinhua News Agency. 2017. September 3. Режим доступа: <https://clck.ru/D8jiJ> (дата обращения: 04.03.2018).

Sources:

(1). India is ahead of China as the fastest growing economy in the world. Access mode: <https://clck.ru/D8iyb> (circulation date 06.03.2018).

(2). Information agency REGNUM. Experts of the Russian Academy of Sciences predicted a record growth for the Russian economy. Access mode: <https://clck.ru/D8iys> (circulation date 09.03.2018).

(3). Materials of the official website of the Ministry of Economic Development. Access mode: <https://clck.ru/D8iz8> (circulation date 06.03.2018).

(4). Materials of the official site of the Central Bank of the Russian Federation. Access mode: <https://clck.ru/D8iza> (reference date: 07.03.2018).

(5). Sanctions cost Russia 1.2% of GDP. FBK, 01/12/2015. Access mode: <https://clck.ru/D8izi> (circulation date 04/03/2018).

(6). Report. Access mode: <https://clck.ru/D8j2B> (reference date: 04/03/2018).

(7). IMF Executive Board Concludes 2017 Article IV Consultation with the People's Republic of China // International Monetary Fund. 2017. August 15 Access mode: <https://clck.ru/D8j2T> (date of circulation: 06/03/2018).

(8). Statistical Communique of the People's Republic of China on the 2016 National Economic and Social Development. National Bureau of Statistics of China. 2017. February 28 Access mode: <https://clck.ru/D8j2f> (circulation date is 05/03/2018).

(9). The Global Competitiveness Report 2009-2010. Access mode: <http://gtmarket.ru/news/state/2009/09/08/2166> (circulation date 05.03.2018).

(10). TradingEconomics. Access mode: <https://clck.ru/D8j3g> (reference date: 06.03.2018).

(11). World Development Indicators: Gross Domestic Product 2017 Access mode: <http://www.worldbank.org/> (circulation date 06.03.2018).

(12). Full text of President Xi's speech at the opening ceremony of the BRICS Business Forum // The Xinhua News Agency. 2017. September 3. Access mode: <https://clck.ru/D8jiJ> (date of circulation: 04/03/2018).

Список литературы:

1. Абалкин Л. Логика экономического роста. М.: ИЭ РАН, 2013. 329 с.
2. Информационно-аналитический вестник. Вып 7: Антироссийские санкции: история и современность. 2016. 91 с.
3. Грибова Н. В. Актуальные вопросы экономического развития Китая в современных условиях // Проблемы национальной стратегии. 2017. №6(45). С. 185-205.
4. Жаров Е. К. Новые экономические модели в системе постиндустриального развития общества // Современные научные исследования и инновации. 2016. №8. Режим доступа: <http://web.snauka.ru/issues/2016/08/70282> (дата обращения: 09.03.2018).
5. Лукас Р. Лекции по экономическому росту. М.: Изд-во института им. Е. Гайдара, 2013. 288 с.
6. Орехов С. А., Носова Ю. В. Внедрение инновационной стратегии развития в России // Инновационная экономика и современный менеджмент. 2017. №3. С. 13-18.
7. Селиверстов Ю. И., Самоварова Е. С. Реализация Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 года: результаты и перспективы // Белгородский экономический вестник. 2017. №1 (85). С. 3-8.
8. Сухарев О. С. Экономический рост, институты и технологии. М.: Финансы и статистика, 2014. 365 с.
9. Сухарев О. С. Информационная экономика: знания, конкуренция и рост. М.: Финансы и статистика, 2015. 286 с.
10. Хэлпман Э. Загадка экономического роста. М.: Изд-во института им. Е. Гайдара, 2011. 240 с.

References:

1. Abalkin, L. (2013). Logic of economic growth. Moscow: *IE RAS*, 329
2. Information and analytical bulletin. (2016). Vol. 7: Anti-Russian sanctions: history and modernity. 91
3. Gribova, N. V. (2017). Actual issues of China's economic development in modern conditions. *Problems of the national strategy*, 6 (45). 185-205
4. Zharov, E. K. (2016). New economic models in the system of post-industrial development of society. Modern scientific research and innovations. (8). Access mode: <http://web.snauka.ru/issues/2016/08/70282> (reference date: 09/03/2018).
5. Lucas, R. (2013). Lectures on economic growth. Moscow: *Izd-vo Institute im. E. Gaidar*, 288
6. Orekhov, S. A., & Nosova, Yu. V. (2017). Introduction of innovative development strategy in Russia. *Innovative economy and modern management*, (3). 13-18
7. Seliverstov, Yu. I., & Samovarova, E. S. (2017). Implementation of the Strategy for Innovative Development of the Russian Federation to 2020: Results and Prospects. *Belgorod Economic Journal*, 1 (85). 3-8

8. Sukharev, O. S. (2014). Economic Growth, Institutions and Technologies. Moscow: *Finance and Statistics*, 365
9. Sukharev, O. S. (2015). Information economy: knowledge, competition and growth. Moscow: *Finance and Statistics*, 286
10. Helpman, E. (2011). The Enigma of Economic Growth. Moscow: *Izd-vo Institute im. E. Gaidar*, 240

*Работа поступила
в редакцию 14.03.2018 г.*

*Принята к публикации
18.03.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Ларин С. Н., Соколов Н. А. Постиндустриальная экономика: концептуальные особенности развития и стратегии экономического роста стран-лидеров // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №4. С. 305-321. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/larin-sokolov> (дата обращения 15.04.2018).

Cite as (APA):

Larin, S., & Sokolov, N. (2018). Postindustrial economy: conceptual features of development and strategy of economic growth of the leading countries. *Bulletin of Science and Practice*, 4, (4), 305-321